

DOCUMENTO DE TRABAJO:

¿Qué define las Buenas Prácticas para una Ciudadanía Digital Crítica en Educación Infantil?

- Eje 1: Conformación del pensamiento crítico en Educación Infantil

El desarrollo de una ciudadanía digital crítica en Educación Infantil exige asumir que el pensamiento crítico no está reservado a etapas superiores ni una capacidad ligada al razonamiento formal adulto. En un sentido pedagógico, el pensamiento crítico consiste en la capacidad de examinar, cuestionar y evaluar razones, creencias y acciones propias y ajenas, de forma argumentada y reflexiva, sin que ello se confunda con negatividad, oposición sistemática o juicio experto. En edades de 3 a 6 años esta capacidad se manifiesta de manera situada y concreta, a través de preguntas por las razones de una norma, expresión de desacuerdos, identificación de injusticias o propuesta de alternativas ante ciertas situaciones. La tarea educativa radica en reconocer estas disposiciones como un material pedagógico en bruto que es necesario desarrollar.

Educar el pensamiento crítico en Infantil supone el establecimiento de las condiciones educativas que favorezcan la pregunta, la problematización, la duda razonada y la escucha. Estas condiciones se materializan en estrategias como el diálogo guiado, la gestión reflexiva de conflictos, la narración simbólica y la incorporación sistemática de la pregunta como herramienta cognitiva. En este sentido, se asume que el pensamiento crítico tiene diversas implicaciones éticas y cívicas, ya que pensar por uno mismo no significa pensar contra los otros, sino pensar con otros, deliberar y justificar una posición propia en un marco de convivencia colectiva. En un contexto digital saturado de estímulos, información y prescripciones algorítmicas, la formación temprana del juicio -aunque sea elemental- resulta decisiva para resistir la naturalización de lo dado, la obviedad de la interfaz y la autoridad implícita de lo técnico. Por tanto, las buenas prácticas en este eje buscan preservar e intensificar las disposiciones infantiles a la pregunta y la curiosidad, evitando que la escuela las desactive en nombre de la eficiencia o la uniformización. Iniciar este proceso en Infantil no garantiza resultados inmediatos, pero constituye una condición estructural de posibilidad para una ciudadanía democrática capaz de pensar, deliberar y convivir.

- Eje 2: Fomento de la educación en valores en Educación Infantil

El presente eje parte de la premisa básica de que no hay ciudadanía -y menos ciudadanía digital- sin una orientación ética de la convivencia. Sin embargo, la educación en valores corre el peligro de reducirse en Infantil a un moralismo pedagógico centrado en la obediencia, la amabilidad o, en general, en la aceptación de las reglas sociales hegemónicas. Desde una perspectiva pedagógica crítica, educar en valores no consiste en inculcar comportamientos deseables, sino en iniciar procesos de reflexión moral acordes a la edad, en los que los niños y niñas aprendan a comprender qué está en juego en las acciones humanas, a reconocer al otro como interlocutor moral y a asumir responsabilidad sobre sus acciones. La distinción entre moral (normas vigentes) y ética (reflexión crítica sobre esas normas) es clave. En Infantil no se enseñan teorías éticas, pero sí se generan experiencias morales: conflictos en el juego, negociación de normas, reparaciones, expresiones emocionales, situaciones de exclusión o de cuidado. Valores como la solidaridad, el respeto, la cooperación o la justicia no se aprenden como conceptos, sino como prácticas vividas que se discuten y revisan en contextos concretos.

Las buenas prácticas en este eje requieren evitar tanto el adoctrinamiento (transmisión acrítica de normas) como el relativismo ingenuo. Educar en valores implica permitir la expresión de desacuerdo, explicar las razones de las normas, analizar consecuencias y revisar las decisiones colectivas. Estas dinámicas fortalecen la dimensión ética y preparan el suelo para formas tempranas de convivencia democrática, donde la palabra, la escucha y la consideración del otro estructuran el espacio común. En un mundo digital marcado por la aceleración, la polarización y la invisibilización del otro, la educación en valores debe encararse no tanto como un complemento afectivo, sino como un dispositivo de constitución cívica. Este eje asume que defender la igualdad de derechos sin borrar la diferencia, promover la justicia sin dogmatismo y fomentar el cuidado sin paternalismo son condiciones necesarias para que la infancia participe, en su medida, en un modo de vida democrático, sea en el nivel analógico sea en el digital.

- Eje 3: Ética

Este eje es fundamental en la consideración de una ciudadanía digital crítica desde la primera infancia pues se basa en el respeto y en la concienciación cívica, una sociedad que valore lo común y lo colectivo, la paridad participativa y la justicia social. En este eje encontramos cuestiones vinculadas a las licencias y derechos de autor, al open source, la privacidad o las implicaciones ambientales.

Con respecto a las licencias y derechos de autoría para una ciudadanía digital crítica ética cabe poner el foco en las licencias abiertas, entre las que se encuentran las Licencias Creative Commons o las de Dominio Público, que favorecen el reconocimiento de la autoría de la obra de otras personas, así como el conocimiento abierto y la inteligencia colectiva.

Muy ligado a estas licencias abiertas está el OpenSource (código abierto) que cabe considerar tanto en términos de Hardware como de Software. Integrar Software Libre (SL) en las prácticas educativas y escolares es una cuestión ética y democrática, pues otorga independencia de los mercados, fomenta la autonomía de los centros, favorece la libertad por sus posibilidades de adaptación, modificación, redistribución y realización de mejoras. El SL contribuye con valores de Seguridad (no habiendo intereses económicos detrás), de ayuda (hay una comunidad de personas que construye y comparte conocimiento libre), de cooperación y de libertad. Además el SL es accesible, tanto siguiendo las pautas de recomendación de accesibilidad para favorecer el acceso a todas las personas independientemente de las características personales de cada individuo (diversidad), así como en términos económicos siendo, mayoritariamente, gratuito o de costes reducidos.

En un momento donde los datos, las plataformas y los algoritmos parecen abarcarlo todo, a nivel ético es importante considerar cuestiones de privacidad y permisos, especialmente promover prácticas que se alejen de la extracción y explotación de datos (de menores de edad). Las propias Comunidades Autónomas ponen servidores locales a disposición de todos los centros de la red pública para la gestión y tratamiento de datos.

También en este eje centramos el foco en la ética ambiental, considerando la relación personas-tecnología-medio ambiente, en donde es importante la reflexión y cuestionamiento sobre las implicaciones ambientales que tiene la tecnología, problematizar sobre las consecuencias que tiene su uso a nivel de consumo de recursos energéticos, contaminación...

- Eje 4: Relación crítica con la tecnología

Una concepción de buenas prácticas en el ámbito de la ciudadanía digital crítica en Educación Infantil no debería centrarse exclusivamente en regular el uso de dispositivos ni en introducirlos como meras herramientas pedagógicas supuestamente neutrales, pues no lo son. Las tecnologías digitales no solo median la experiencia, sino que participan activamente en la producción de subjetividad, en la configuración de la atención, del deseo y de los modos de relación con el mundo. Por ello, es fundamental promover una **relación crítica** con la tecnología que permita visibilizar una de sus dimensiones más importantes, que ha sido frecuentemente olvidada, su performatividad, es decir, su capacidad para co-constituir lo que desde la infancia se puede percibir, pensar, sentir y hacer. El objetivo no sería, por tanto, proteger una supuesta infancia “pura”, al margen de la técnica, sino generar condiciones educativas en las que lo tecnológico deje de funcionar de modo poco transparente, automático o naturalizado, para poder convertirse tanto en objeto de interrogación, como de juego, experimentación y reapropiación simbólica.

Este eje implica, por consiguiente, desplazar el foco desde la pregunta acerca de cuáles son los usos correctos de la tecnología hacia la pregunta por los mundos que se pueden producir a través de ella y, del mismo modo, por las formas de relación que la tecnología hace posibles o imposibles. Una relación crítica con la tecnología en Educación Infantil podría abrir espacios para problematizar, por ejemplo, la aceleración del ritmo de vida, la captura de la atención o la lógica del rendimiento que atraviesa muchas de las propuestas tecnopedagógicas actuales. Frente a ello, se trataría de favorecer ecologías educativas donde lo digital no esté simplemente al servicio del control o la optimización, sino de la exploración, la creación y el cuidado de lo común. De este modo, la tecnología puede dejar de ser un simple instrumento para convertirse en un ámbito donde también sea posible cultivar formas de relación más abiertas, más lentas y más sensibles a la diferencia, acordes con una concepción de la infancia relacional.